

Milano 13 gennaio 2025

Con la presente si dichiara che il dott. Lorenzo Federico è stato nominato cultore della materia per AA 2023/2024 e AA 2024/2025 per l'insegnamento di [F0601Q105] STRESS ECOLOGY della Laurea Magistrale in Biologia

Distinti saluti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesca Granucci'.

Prof. Francesca Granucci
Direttore dipartimento di
Biotecnologie e Bioscienze